

РОЛЬ ТЕРМИНОВ В ПЕРЕДАЧЕ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Светлана Новрузова

доктор философии по филологическим наукам, доцент, ведущий
научный сотрудник Института Языкознания им. Насими НАНА

snovruzova952@gmail.com

Annotation. Of the means of natural language, with the help of which information, mainly of a scientific and technical nature, is recorded in a message, the term is the most informative. In the article is noted that information in the field of professional activity of scientific and technical workers is recorded and distributed in messages. And it can be said that the information functions of the term are implemented in the text of the message. Therefore, increasing the information content of the text is largely due to the multifaceted work of the translator on the term. The problems of information transfer within the team and in the wider circles of the scientific community are also related to the choice of terminology.

keywords: term, literary language, scientific and technological progress,

Достижения науки и техники, характерные для второй половины XX столетия, способствовали увеличению потока научной информации. Проблема использования информации, всегда игравшая особую роль в науке и технике, приобрела в наше время важное значение, стала значительным фактором научно-технического прогресса.

Общественное развитие, находя свое отражение в литературном языке, расширяет его внутренние ресурсы, способствует созданию терминологического фонда и фонда интернационализации, использованию всего ценного. В процессе развития ни один язык не может обходиться лишь своими внутренними ресурсами, лексическим материалом. Для его роста следует опираться на опыт языков относительно развитых нации. В мире нет абсолютно чистых языков и в силу общественной потребности все

национальные языки заимствуют друг у друга необходимые все национальные языки заимствуют друг у друга необходимые термины и слова.

В условиях научно-технического прогресса доля терминов в современном литературном языке постоянно возрастает.

Любая информация нуждается в языке, на котором она будет зафиксирована, передана и воспринята. Этот сложный процесс не осуществляется с помощью языковых средств, свойственных стилю художественной литературы, публицистики, в котором слова и контекст, высказывание и речевая ситуация нераздельны. Обмену научной информацией служит научный функциональный стиль и его главный компонент - научно-техническая терминология.

В рамках самой терминологии можно выделить два больших класса единиц: термины национальные по своему характеру, которые появились в результате развития автохтонного кустарного производства и ремесел, и термины научного происхождения, в основном интернациональные по своему характеру, появившиеся в результате развития мировой науки и техники.

Первый класс терминов охватывается полностью национальными толковыми словарями как отражающий различные этнографические реалии, связанные с историей материальной и духовной культуры народаносителя языка, из второго же классы терминов всегда производится тщательный отбор, ибо полностью охватить этот класс терминов практически невозможно, да видимо, и не нужно. Это важно для сохранения разумного соотношения между общеупотребительной лексикой и собственно терминологией разных областей науки и техники.

Именно поэтому встает вопрос об установлении принципов отбора терминов тех, которые могут и должны быть помещены в общезыковой словарь. Принимая во внимание то обстоятельство, что пока нет критериев, позволяющих вводить или не вводить тот или иной термин в словарь, то эта

задача является одной из самых трудных проблем современной лексикографической практики.

Трудность ее кроется в самой сущности научно-технических терминов, т.к. для понимания их содержания и места и соответствующей терминосистеме необходимы специальные знания.

Неразрывно связанный с научным понятием, термин является представителем понятия в речевой практике, а также средством установления его связей, передачи и адекватного восприятия информации, сосредоточенной во взаимосвязанных терминах. Колоссальный объем информации, накопленный современной наукой, усложнившийся характер научных исследований ведут к разделению некогда синтетических наук на отдельные научные дисциплины и направления. Одновременно задачи познания материального мира в его целостности и единстве обуславливают необходимость в комплексном изучении предметов и явлений действительности с привлечением методик, способов и объектов исследования смежных наук. Это приводит к их интеграции, и развитию новых научных направлений.

Проблемы передачи информации внутри научного коллектива и в более широких кругах научной общественности также в значительной степени связаны с выбором терминологии. В истории науки немало фактов, когда терминологическая несогласованность приводила к неприятию новых теорий.

В диалектической взаимосвязи понятий и терминов заключается основа терминологии, ее способность концентрировать, выражать накопленные наукой знания.

Уточненные, упорядоченные терминологические системы не только закрепляют результаты познания объективных закономерностей, но и способствуют дальнейшим исследованиям. Неупорядоченная терминология, отражающая нечеткость, неопределенность системы понятий, может тормозить развитие науки.

В последнее время приобрели особую остроту вопросы, связанные с межотраслевой и международной согласованностью терминологии.

Интернациональный характер современной науки, расширение международного и интернационального обмена ведет к внедрению многих терминов, возникших в одних странах, в научные языки других стран. Их стыковка с интернациональными терминами, доступность и воспроизводимость - факторы, существенно влияющие на содержание и восприятие информации.

Процессы взаимосвязи науки и производства, способствующие появлению новых понятий, которые надо закрепить в языке, сделать понятными потребителям информации, выдвигают на повестку дня вопрос о доступности терминологии.

Особые задачи ставит перед терминологиями различных отраслей науки и техники привлечение машин для обработки, хранения, передачи научной информации, обусловившее необходимость выражения основного, смыслового содержания документа с помощью ключевых слов, основную часть которых составляют термины.

Однако состояние современных терминологических систем науки и техники далеко не во всем соответствует возлагаемым на них задачам. Вызывает беспокойство неупорядоченность научно-технической терминологии. Состояние терминологических систем конкретных наук обусловлено рядом факторов: историей развития этих наук, особенностями формирования терминов, влиянием лексико-семантической системы литературного языка и т.п. Но для всех терминосистем характерны общие недостатки, снижающие их информативные возможности. Неточность, неунифицированность многих терминосистем затрудняет информационный обмен, мешает установлению контактов ученых и специалистов, усложняет межотраслевые и международные научно-информационные связи.

Эти недостатки отрицательно сказываются на учебно-педагогическом процессе усложняют составление технической документации, вызывают

излишние затраты труда при пользовании научно-технической и учебной литературой. Несогласованность терминов в различных отраслях знания и в международном масштабе нередко ведет к недоразумениям и ошибкам в практической деятельности.

Из средств естественного языка, с помощью которых информация, преимущественно научно-технического характера, фиксируется в сообщении, наибольшей информативностью обладают термины.

Термин - не только представитель понятия, но также в силу этого - средство осмысления (в определенной мере - результат осмысления) особенностей понятия, его соотношений к другим понятиям в данной системе. “Терминологические системы, отражающие организованные по логико-предметным признакам системы понятий и как бы моделирующие определенные отрасли науки или техники, основаны на внеязыковых связях, которые соответствуют, связям между понятиями, а термины в системе вступают в различные отношения, определяемые отношениями между понятиями” [3,с.184]. Поэтому содержательные свойства термина, его логические характеристики обусловлены его местом и отношениями в системе.

Список литературы

1. Бархударов А.С. Язык и перевод. Вопросы общей и частной теории перевода. Изд. Международные отношения. Москва, 1975 г, 237 с.
2. Галкина-Федорук Е.М. Слова и понятие. Учпедгиз, 1956, 54 с.
3. Новрузова С.И. Терминология – системный элемент лексического состава языка. Журнал «Тедгиглер», №2. Баку, 1998 с.180-186.
4. Пумпянский А.А. Лингвистические аспекты научно-технической революции: Функциональный стиль научной и технической литературы. Москва: Наука, 1977.